

**СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
КОМПЛЕКСНОГО СИНДРОМА ДИСФУНКЦИИ БОЛИ В ВИСОЧНО-
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОМ СУСТАВЕ**

**Андижанский государственный медицинский институт Кафедра
Пропедевтической стоматологии ассисент
Расулова Махпират Мехмонкуловна**

Актуальность. Лицевая боль является одной из самых частых жалоб пациентов обращающихся к нам за помощью. При этом истинные лицевые боли мы наблюдаем у трети обратившихся пациентов, в то время как вторичные лицевые боли, вызванные патологией со стороны ЛОР органов, офтальмологическими проблемами и стоматологическими нарушениями составляют подавляющее большинство случаев.

Одной из основных нозологических форм является синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) – один из самых трудных и противоречивых диагнозов в современной медицине. Симптомы заболевания височно-нижнечелюстного сустава наблюдают у себя до 40% людей, но не каждый обращается за медицинской помощью.

Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава означает, что один из составляющих нашего сустава, функционирует неправильно. Этот сустав – один из самых сложных в организме человека, он отвечает за движение нижней челюсти вперед, назад и из стороны в сторону. Любое патологическое состояние, не позволяющее этой сложной системе из мышц, связок, диска и костей работать должным образом, приводит к его дисфункции.

Цель исследования. Повысить качество диагностики и лечения больных с болевым синдромом височно-нижнечелюстного сустава путем выбора объема диагностических и лечебных мероприятий.

Методы исследования. Проведен анализ результатов диагностики и лечения 50 больных с синдромом болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, поступивших на базу кафедры ортопедической стоматологии Андижанского государственного медицинского института (АГМИ).

Результаты исследования. На основании проведенных исследований выявили наиболее характерные жалобы: щелканье и боль при опускании нижней челюсти. У 100% пациентов возникало ощущение препятствия в ВНЧС при движениях нижней челюсти с преобладанием одностороннего жевания. На основании изучения диагностических моделей и окклюзиограмм выявляли супраконтакты в передней и боковых окклюзиях. У 100% пациентов амплитуда движений нижней челюсти в контакте с зубами-антагонистами в здоровую сторону была меньше нормы в 4 раза, т.е. внутри сустава имеется механическое препятствие — заблокированный диск, ограничивающий движения. По данным компьютерной томографии,

у 86% больных с вывихом внутрисуставного диска в положении «рот закрыт» и «рот открыт» изменений костной ткани не выявлено, а у 14% обнаружили морфологические изменения костнеобразующих элементов сустава. При ЭМГ-исследовании у 86% больных с вывихом диска изменений собственно жевательных и височных мышц не обнаружили.

Давность начала заболевания у 74% больных от 1 до 5 лет, лишь 26% обратились за помощью на 2-7-й день после первого блокирования сустава. Из анамнеза выяснили, что у 100% пациентов неоднократно возникало ощущение препятствия в ВНЧС при движениях нижней челюсти. Выявили, что у 82% больных преобладало длительное одностороннее жевание и

вредные привычки.

Стрессовые ситуации испытывали 5% пациентов с гипертонусом жевательных мышц и бруксизмом. Психические расстройства, спровоцировавшие вывих диска, диагностировали у 3% пациентов. При объективном обследовании: открывание рта с девиацией у 10% пациентов; с дефлексией в большую сторону у 90%. Интактные зубные ряды наблюдали у 57% больных; частичное отсутствие зубов у 43%, при этом с вторичной деформацией окклюзии у 25%. Ортогнатический прикус имели 87% пациентов, глубокое резцовое перекрытие 13%. При пальпации ВНЧС и латеральной крыловидной мышцы на пораженной стороне боль выявили у всех обследованных.

На основании изучения диагностических моделей и окклюзиограмм выявили супраконтакты в боковых окклюзиях у 64% пациентов, в передней у 21 % с вертикальным перемещением зубов и у 15% больных с интактными зубными рядами.

У 100% пациентов амплитуда движений нижней челюсти в контакте с зубами-антагонистами в здоровую сторону была меньше нормы в 4 раза, а в большую на 11,1%, вперед на 24,4%; с минимально разобщенными зубными рядами в здоровую сторону меньше нормы на 27,6%, а в большую всего на 12,6%, вперед на 24,2%. На основании этого можно сделать вывод о том, что внутри сустава имеется механическое препятствие — заблокированный диск, ограничивающий движения.

Вывод. Таким образом, основываясь на данных обследования 175 пациентов с синдромом болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, 62 пациентам был выставлен диагноз: «Вывих

внутрисуставного диска височно-нижнечелюстного сустава». 37 из них назначили комплексное лечение. Вначале проводили анестезию латеральной крыловидной мышцы.

В первое посещение нормализацию взаимоотношений суставных

элементов восстановили 26% пациентов. От трех до десяти сеансов потребовалось для вправления диска 70% больных. Одновременно всем назначили миогимнастику и физиотерапию, 56% пациентов провели избирательное пришлифовывание. Седативные препараты назначили 5% пациентов, антидепрессанты и нейролептики под наблюдением психотерапевта 3% больных. Для предотвращения рецидива заболевания рекомендовали соблюдать диету, ограничивать открывание рта и регулярно проводить миогимнастику.

Конфликт интересов. Исследование выполнялось в рамках научного направления кафедры ортопедической стоматологии по разработке методов диагностики и комплексного лечения стоматологических заболеваний.

Литературы:

1. КАРИМЖОНОВА ГУЛШАНОЙ ДОЧЬ ШЕРАЛИ. (2023). Задачи социологии семьи и ее роль в развитии общества. Публикации Novateur, (3), 1–91. Получено с <http://novateurpublication.org/index.php/np/article/view/35>.
2. Севбитов А.В., Браго А.С., Канукоева Е.Ю., Юмашев А.В., Кузнецова М.Ю., Миронов С.Н. Стоматология: Введение в ортопедическую стоматологию // - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2015, - 91 с.
3. Севбитов А.В., Адмакин О.И., Платонова В.В., Браго А.С., Бондаренко И.В., Золотова Е.В., Канукоева Е.Ю., Селифанова Е.И., Скатова Е.А., Юмашев А.В., Кузнецова М.Ю., Миронов С.Н., Дорофеев А.Е. Стоматология: организация стоматологической помощи и анатомия зубов // - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2015, - 155 с.
4. Дорошина И.Р., Юмашев А.В., Михайлова М.В., Кудерова И.Г., Кристал Е.А. - Ортопедическое лечение пациентов с повышенным рвотным рефлексом // Стоматология для всех полов. - 2014. - Нет. 4. - С. 18-20.

